

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

*Urganch Ranch texnologiya universiteti
Pedagogika va aniq fanlar kafedrasi o'qituvchisi
Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
E-mail:abdullayevazamira@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'qituvchi faoliyatida pedagogik qobiliyatni shakllantirish texnologiyalari o'rganiladi. Maqolada o'qituvchining pedagogik qobiliyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati, o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan innovatsion usullar tahlil qilinadi. Pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchining kommunikativ, tashkiliy, psixologik va metodik jihatdan samarali ishlashiga yordam beradigan vositalar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qobiliyat, xotira va xarakter, intellektlar to'plami, modifikatsiya, kinestetik qobiliyat, mantiqiy qobiliyat, ko'nikma va malakalar, mohirlik, iqtidor, iste'dod va daholik, evristik, kreativ, talent, layoqat va zehn, kommunikativ qobiliyat, didaktik qobiliyat.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены технологии формирования педагогических способностей в деятельности учителя. В статье анализируется роль и значение современных технологий в развитии педагогических способностей педагога, инновационных методов, направленных на повышение квалификации педагогов. Внедрение педагогических технологий рассматривается как средство, способствующее эффективной коммуникативной, организационной, психологической и методической работе педагога.

Ключевые слова: способности, память и характер, набор интеллекта, модификация, кинестетические способности, логические способности, навыки и умения, ловкость, одаренность, талант и гениальность, эвристика, креативность, талант, способности и интеллект, коммуникативные способности, дидактические способности.

Annotatsion: In this article, the technologies of formation of pedagogical abilities in the teacher's activity will be considered. The article analyzes the role and importance of modern technologies in the development of pedagogical abilities of teachers, innovative methods aimed at improving the skills of teachers. The

introduction of pedagogical technologies is considered as a means to promote effective communicative, organizational, psychological and methodological work of a teacher.

Keywords: *abilities, memory and character, set of intelligence, modification, kinesthetic abilities, logical abilities, skills and abilities, dexterity, giftedness, talent and genius, heuristics, creativity, talent, abilities and intelligence, communication abilities, didactic abilities.*

O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchi kadrlarning ma’naviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida mas’uliyat yuklangan. Ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilar o‘qitish shakllarining optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g‘oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. Shaxsni har tomonlama barkamol inson darajasida tarbiyalash nihoyatda murakkab jarayon bo‘lib, juda qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi, mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Ushbu tajribalar o‘qitish shakllarida foydalaniladigan o‘qitish qonuniyatlari, prinsiplarini ijodiy qo‘llashda, ilmiy bilishga doir g‘oyalar, nazariy alar, qonuniyatlam amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qadimdan buyuk allomalar vatani bo‘lib kelgan O‘zbekistonda yosh avlod tarbiyasi mutlaqo o‘zgacha ma’no kasb etishi muqarrar. O‘qituvchi - O‘zbekistonning porloq kelajgini barpo etuvchi, dunyoga mashhur mutafakkir va olimlarning davomchisi bo‘lgan yosh avlod ta’lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxsdir. Shunday ekan, o‘qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi, uning o‘quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar o‘rtasidagi obro‘-e ‘tibori hozirgi zamon talablariga mos bo‘lishi shart. Pedagogik mahoratga ega bo‘lish, o‘qituvchi uchun ta’lim-tarbn samaradorligini ta’minlovchi zamin bo‘libgina qolmasdan, ayni vaqtda uning jamiyatdagi obro‘-e'tiborini ham oshiradi, o‘quvchilarga nisbatan hurmat vuzaga keladi. Qobiliyat - shaxsning individual-psixologik xususiyati bo‘iib, muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish subyektiv shart-sharoitini ifodalovchi individual psixik sifatlar yig‘indisidir. Zarur bo‘lgan bilim, malaka ko‘nikmalarni egallash dinamikasidagi farqlarni aniqlaydi. Qobiliyatlar individual-psixologik xususiyat bolgani sababli, shaxsning boshqa sifatleri va xususiyatlariga, ya’ni aql sifatlariga, xotira va xarakter xususiyatlariga, histuyg‘ulariga qarama-qarshi qo‘yilmaydi, balki ular bilan bir qatorga qo‘yilishi kerak. Qobiliyatni inson tug‘ma, tabiat in’omi sifatida tayyor holidan olmaydi, balki hayotiy faoliyati davomida shakllantiradi. Govard Gardner qobiliyati ami intellektlar to‘plami

deb atadi va uning yettita jihatini ajratib ko'rsatdi. Biz intellektning ushbu jihatlaridan oltitasini o'qituvchi pedagogik mahoratini takomillashdrish nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz mumkin. Psixolog olim Olga Matveyeva ushbu jihatlarni psixologik texnologiya bilan kuchaytirib modifikatsiyalaydi va o'qituvchining kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, quyidagi qobiliyatlarni ko'rsatib o'tadi.

1. Muloqot qilish (kommunikativ) qobiliyati. *O'qituvchi o'quvchilar bilan dars va darsdan tashqari jarayonlarda, sinfda ijobiy ruhiy iqlim yarata oladi.*

2. Voqealarni oldindan ko'ra olish qobiliyati. *Ushbu qobiliyat turi har bir o'qituvchining sergakligida, o'quvchilarning ruhiyatini, ichki dunyosini ko'ra olishida namoyon bo'ladi. Shunda o'qituvchi kim nimaga qodir ekanligini oldindan bashorat qila oladi.*

3. Eshitish va his qilish qobiliyati. *Bunday qobiliyatga ega bo'lgan insonlar musiqani sevishadi, ohangni yaxshi his qilishadi, proza va poeziyani yaxshi o'qishadi, eshitgan narsasirto'xtirada saqlaydi, ayniqsa, she'r va qo'shiqlarni sevib tinglaydi.*

4. Kinestetik (teri-muskul) qobiliyat. *O'qituvchining o'z xatti harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyati, harakat ohangini his qilgan holda yo'naltiradi, vaqtni harakat sur'ati bilan his qiladi, o'zi uchun maishiy qulayliklarni yarata oladi, hayot marhamatlaridan rohatlanishni biladi.*

5. Mantiqiy qobiliyat. *Falsafiy mulohazalar yuritishni, raqamlarni matematikani, murakkab masalalarni hal qilishni sevadi, sababi va oqibat natijalarini tushunish malakasiga ega, voqelikda asosiylikni ikkinchi darajalisidan ajrata oladi.*

6. Shaxsning ichki qobiliyati. *O'z-o'zini mukammal bilishi, tushunishi va his qilish qobiliyati, erkin shaxsda ichki qobiliyat mukammal rivojlanadi, irodasi mustahkam, qat'iyatli, har qanday vaziyatda o'z fikr mulohazasini erkin bayon eta oladi.*

Qobiliyat o'qituvchining individual imkoniyatlarini xarakterlaydi. Bir xil sharoitda qobiliyatli o'qituvchilar o'z faoliyatlarida ham qobiliyat past kishilarga qaraganda ko'proq yutuqlarga erishadilar. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim - bu ilmiy mutolaalar natijasidir, qobiliyat esa insonning psixologik va fiziologik tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatdir. Qobiliyatga yaqinroq turadigan tushunchalar ko'nikma va malakalardir. *Ko'nikmalar* - o'qituvchining kasbiy faoliyati jarayonida hosil qilingan tajriba va bilimlar asosida bajariladigan ishning mukammal usuli. *Malakalar* - o'qituvchining ongli faoliyatni bajarishi jarayonida hosil qilingan kasbiy intellektual faoliyatning avtomatlashgan komponentlari yigindisi. Ular o'qituvchi kasbiy faoliyati mexanizmining asosini tashkil qiluvchi jarayonlar bo'lib, qobiliyat bilan birgalikda pedagogik mahoratga erishishni ta'minlaydilarki, buning natijasida o'qituvchilar kasbiy faoliyatida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritadi. *Darhaqiqat, qobiliyatli kishining*

ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Ko'nikma va malakalar yetarli bolmagan qobiliyatni birmuncha to'ldirishi yoki qobiliyatning kamchiligini tuzatishi mumkin. Ko'nikmalami umumlashtirib mohirlik ham deb ataydilar. Mohirlik ham qobiliyatning o'zginasidir. Demak, qobiliyat ko'nikma va malakalarning paydo bo'lish jarayonida shakllanadi. Pedagogikada o'qituvchi qobiliyati - bu imkoniyatdir, uning mohirligi zaruriy darajasi faqatgina o'qitish va tarbiyalash jarayonida takomillashib boradi va yutuqlarga erishishida zamin yaratadi. Tug'ma qobiliyatlar zehn deyiladi. Iqtidor, iste'dod, daholik - insonning ijodiy faoliyati jarayonida erishiladigan qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, har qanday qobiliyat - shaxsga tegishli bo'lgan murakkab tushunchadir u faoliyatning talablariga mos xususiyatlar tizimini o'z ichiga qamrab oladi. Har qanday faoliyat ham murakkab bo'lib, u kishiga turli-tuman talablar qo'yadi. Agar shaxs xususiyatlari tizimi shu talablarga javob bera olsa, kishi faoliyatni muvaffaqiyat bilan amalga oshirishda o'z qobiliyatini ko'rsata oladi, agar xususiyatlaridan qaysi biri rivojlanmagan bo'lsa, shaxs mehnatining muayyan turiga nisbatan kam qobiliyatli, deb xarakterlanadi. O'qituvchining o'quvchilar bilan muloqoti yuksak darajada muvaffaqiyatli bo'lishi uning pedagogik qobiliyatga qanchalik ega ekanligiga bog'liq. O'qituvchilarning faoliyati yosh avlodni ma'naviy barkamol shaxs darajasida tarbiyalashda va kasbiy bilimlarni chuqur egallaga kadrlarni tayyorlashda namoyon bo'ladi. Buning muvaffaqiyati o'qituvchilarning pedagogik qobiliyatiga bog'liq. Qobiliyat kasbiy faoliyati jarayonida sayqallanib boradi. Buning uchun o'qituvchida layoqat, zehn va qiziqish bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletov, Sh. X. (2019). *Pedagogik texnologiyalar: nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'zbekistonda Ta'lim Noshirligi.
2. Zaynutdinov, A. Sh. (2018). *Pedagogik faoliyatda zamonaviy texnologiyalar*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
3. Bo'riyev, S. I. (2017). *Pedagogik mahorat va qobiliyatni rivojlantirish*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Toshpulatova, M. Sh. (2020). *Pedagogik texnologiyalar va metodikalar*. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashri.